

INKLYUZIV TA'LIMDA DIFFERENSIAL YONDASHUVNING MOHIYATI VA AHAMIYATI

Axatova D.A.¹, Axatova X.A.²

¹NavDU Psixologiya kafedrası dotsenti, p.f.n.;

²NavDU Psixologiya kafedrası katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17623664>

Annotatsiya. Ushbu maqolada oliy ta'lim tizimida inklyuziv ta'limni samarali tashkil etishning muhim omili sifatida differensial yondashuvning o'rni tahlil qilinadi. Talabalarning individual xususiyatlari, ehtiyojlari va imkoniyatlarini inobatga olgan holda dars jarayonini tashkil etishning pedagogik jihatlari yoritiladi. Shuningdek, differensial yondashuv asosida o'qitishda o'qituvchi roli va zamonaviy pedagogik texnologiyalarning imkoniyatlari ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: oliy ta'lim, inklyuziv ta'lim, differensial yondashuv, differensial ta'lim, individual ta'lim, pedagogik texnologiya, talabalar ehtiyojlari.

Аннотация. В статье анализируется роль дифференцированного подхода как важного фактора эффективной организации инклюзивного образования в системе высшего образования. Освещены педагогические аспекты организации учебного процесса с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и возможностей студентов. Также освещены роль преподавателя в обучении на основе дифференцированного подхода и возможности современных педагогических технологий.

Ключевые слова: высшее образование, инклюзивное образование, дифференцированный подход, дифференцированное обучение, индивидуализированное обучение, педагогические технологии, потребности студентов.

Abstract. This article analyzes the role of a differentiated approach as an important factor in the effective organization of inclusive education in the higher education system. The pedagogical aspects of organizing the teaching process, taking into account the individual characteristics, needs and capabilities of students, are highlighted. The role of the teacher in teaching based on a differentiated approach and the capabilities of modern pedagogical technologies are also highlighted.

Keywords: higher education, inclusive education, differentiated approach, differentiated education, individualized education, pedagogical technology, student needs.

Kirish. Bizda ishlatiladigan “inson huquqlari” tushunchasi har bir kishining jamiyatda mavjud barcha imkoniyatlardan birdek va barcha qatori teng foydalana olishini anglatadi. Imkoniyati cheklangan, nogironligi bor insonlar ham shular jumlasidandir. Jamiyat bunday kishilarni boricha qabul qilib, teng munosabatda bo'lishga o'rganmas ekan, mamlakatda inson huquqlari kafolati to'laqonli ta'minlangan, deb bo'lmaydi. Shu bois, yurtimizda nogironligi bo'lgan shaxslarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, huquq va manfaatlarini himoya qilish, jamiyatda munosib o'rin egallashiga to'siqsiz muhit yaratish davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Bu borada qonuniy asoslar mustahkamlanib, qator farmon va qarorlar qabul qilinmoqda. Maqsad hayotiy faolligini oshirish orqali imkoniyati cheklangan insonlarni umidsizlik hamda

ishonchsizlik kayfiyatidan xalos etish, yashashga ishtiyoqini oshirish hamda boshqalar qatori jamiyatda o'z o'rnini egallashga ko'maklashishdan iborat

Bu borada inklyuziv ta'lim alohida o'rin tutadi. O'zbekiston Respublikasining “Ta'lim to'g'risida”gi qonuniga ilk bor inklyuziv (uyg'unlashgan) ta'lim tushunchasi kiritildi [2,20-modda].

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga ham ta'lim tashkilotlarida alohida ta'lim ehtiyojlariga ega bo'lgan bolalar uchun inklyuziv ta'lim va tarbiya ta'minlanishi normasi kiritildi [1].

Bu narsa oliy ta'lim tizimida ham o'z ifodasini topmoqda. Bugungi kunda oliy ta'lim tizimining asosiy maqsadi — har bir talabanning bilim olishga bo'lgan huquqini ta'minlash, shaxsiy imkoniyatlarini to'liq ro'yobga chiqarish uchun sharoit yaratishdan iborat. Inklyuziv ta'lim konsepsiyasi ham aynan shu maqsadga xizmat qiladi. Biroq, ta'lim jarayonida turli ehtiyoj va imkoniyatlarga ega talabalarni bir xil uslubda o'qitish samaradorlikni pasaytiradi. Shu bois, differensial yondashuv inklyuziv ta'limni muvaffaqiyatli amalga oshirishning asosiy pedagogik tamoyillaridan biri hisoblanadi.

“Oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi”da inklyuziv ta'lim asoslarini joriy etish va rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilgan[3]. Jumladan:

- imkoniyati cheklangan talabalarga ko'rsatilayotgan ta'lim xizmatlari turlarini ko'paytirish va sifatini oshirish;
- ta'limda inklyuziv jarayonlarni keng rivojlantirish, adaptiv texnologiyalarni joriy etish;
- talabalar turar joylari va oliy o'quv yurtlari binolarida imkoniyati cheklangan talabalar uchun qo'shimcha shart-sharoitlar yaratish;
- ta'lim muassasalarini ushbu toifadagi o'quvchilarni zarur adabiyot va o'quv-metodik qo'llanmalar bilan ta'minlash;

Masofaviy va moslashuvchan ta'lim tizimlari rivojlantirish.

Differensial yondashuvning mohiyati va nazariy asoslari. Differensial yondashuv — bu talabalarning individual psixologik, intellektual, jismoniy va ijtimoiy xususiyatlarini hisobga olgan holda o'qitish jarayonini tashkil etishdir.

Differensia (*differensial* -[lotincha](#): *differentia*) - farq, tafovut degan ma'noni anglatadi. Talabalarning [iqtidori](#), qiziqishi, o'zlashtirishiga ko'ra differensial tayyorgarlikni kuchaytirish va murakkablashtirish - zamonaviy ta'limning global yo'nalishiga aylandi.

Differensiyaning asosiy shakllari - o'quv muassasalarini turli tiplarga bo'lish, potok va profillarga, guruhlarga ajratish nazarda tutiladi. Differensial ta'lim muammosi oson hal bo'lmaydi va u qarama-qarshiliklarga ega. Ijtimoiy tomondan differensiya ijtimoiy tanlov usuliga aylanadi [4,92].

Differensial ta'lim turli tipdagi ta'lim muassasalarida amalga oshiriladi. Masalan: Angliyada grammatik va zamonaviy maktablarda, Germaniyada real bilim yurti, gimnaziya va asosiy maktablarda, Fransiyada texnologik, kasbiy va umumta'lim litseylarda, Rossiyada oddiy o'rta maktab, litsey, kollej, gimnaziyada amalga oshiriladi. Bu o'quv muassasalarida differensiyaning asosiy o'ziga xos belgisi *dasturlardir*. Bir o'quv muassasasi doirasida differensiya keng yoyilgan. Masalan, AQSh va Yaponiya katta o'rta maktablarida 2 tipdagi umumta'lim va maxsus dasturlar mavjud. Ular turli qirralarda o'quvchilarning turli guruhlarini o'rganishadi. Germaniyada gimnaziya ta'limning 6 profilini taklif etadi, asosiy maktab esa differensiyani KKAM tizimi asosida amalga oshiradi. Unga ko'ra ta'lim dasturning quyidagi

variantlariga ko‘ra tashkil qilinadi: kasbiy kurs(K), kengaytirilgan kurs (K), asosiy kurs (A), moslashtirilgan kurs (M). To‘liqsiz o‘rta maktab differensiya vositasi hisoblanadi.

1930 yil AQShda, 1950 [yil Yaponiyada](#), 1970-1980 yillar G‘arbiy Yevropada, 1990 yil Rossiyada differensial ta‘lim amalga oshiriladigan o‘quv muassasalari paydo bo‘la boshlaydi.

Bularda turli guruh o‘quvchilari imkoniyatlari hisobga olinadi. 1950 yil oxirida D.J.Konant boshchiligidagi pedagoglar guruhi umumqamrab oluvchi maktab modelini taklif etdi. Bu model bo‘yicha umumta‘lim o‘quv muassasasida ijtimoiy daraja, qobiliyat, qiziqishidan qat‘iy nazar barcha bolalar o‘qishadi, lekin turli-tuman ta‘lim dasturlari amalga oshiriladi.

Ta‘limni differensiallashtirish - talabalarning o‘quv faoliyatini tashkil etish shakli bo‘lib, bunda ularning individual psixologik, intellektual, jismoniy va ijtimoiy xususiyatlari, moyilligi, qiziqishlari va namoyon bo‘lgan qobiliyatlari hisobga olinadi.

• Ta‘limni differensiallashtirish - o‘quvchi-talabalarni individual o‘qitish uchun har qanday xususiyatlardan kelib chiqqan holda guruhlash shaklida bolalarning individual xususiyatlarini hisobga olish. Odatda, bu holda o‘qitish bir nechta turli o‘quv rejaları va dasturlari bo‘yicha amalga oshiriladi (Mitin S.N.).

• Ta‘limning differensialligi: 1) turli maktablar, sinflar, guruhlarda ishtirokchilarning xususiyatlarini hisobga olish uchun turli xil sharoitlarni yaratish; 2) bir xil guruhlarda o‘qitishni ta‘minlaydigan uslubiy, psixologik, pedagogik, tashkiliy va boshqaruv tadbirlari majmui (Selevko G.K.) [4.94].

Pedagogik adabiyotlarni tahlil qilib, shunday xulosaga kelish mumkinki, mualliflar “ta‘limni differensiallashtirish” tushunchasini “individuallashtirish” tushunchasi bilan bog‘laydilar.

Differensial yondashuv V.V.Davidov, L.S.Vigotskiy, A.N.Leontev kabi olimlar tomonidan ishlab chiqilgan **shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim** konsepsiyasi bilan uzviy bog‘liq. Inklyuziv ta‘limda differensial yondashuv quyidagilarni nazarda tutadi:

- talabalar ehtiyojlariga mos ta‘lim maqsadlarini belgilash;
- o‘qitish uslublarini moslashtirish;
- baholash tizimini individuallashtirish;
- o‘quv muhitini qulaylashtirish.

Dars jarayonida differensial yondashuvni qo‘llash bosqichlari. Inklyuziv ta‘lim muhitida dars jarayonini quyidagi bosqichlarda tashkil etish maqsadga muvofiqdir:

Diagnostika. Talabalarning bilim darajasi, o‘qish uslubi, qiziqishlari va maxsus ehtiyojlari aniqlanadi. Psixologik testlar, kuzatuv va suhbatlardan foydalaniladi.

Maqsad va vazifalarni individuallashtirish. O‘quv rejasidagi umumiy maqsadlar saqlanadi, lekin har bir talaba uchun ularning bajarilish darajasi differensial belgilanadi.

Ta‘lim metodlarini tanlash. Moslashuvchan o‘qitish texnologiyalari (Klaster, “Aqliy hujum”, jamoaviy loyiha, blended learning va boshqlar) qo‘llanadi.

Individual yordam va baholash. Baholashda an’anaviy “ball” tizimidan tashqari *formativ baholash* (jarayonni baholash) uslublari tatbiq etiladi.

O‘qituvchining roli va kompetensiyasi. O‘qituvchi inklyuziv guruhda o‘z faoliyatini *moslashtiruvchi, yo‘naltiruvchi va rag‘batlantiruvchi* sifatida olib boradi va quyidagilarga e‘tibor qaratadi:

- individual ta‘lim yo‘nalishlarini ishlab chiqadi;
- maxsus ehtiyojli talabalar uchun dars materialini soddalashtiradi yoki vizual qo‘llanmalar yaratadi;

➤ hamkorlik va ijobiy iqlimni ta'minlaydi.

O'qituvchining *inklyuziv kompetensiyasi* — bu shaxsiy empatiya, kommunikativlik, metodik moslashuvchanlik va innovatsion yondashuv bilan belgilanadi.

Amaliy tajribalar va misollar. O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida so'nggi yillarda inklyuziv ta'lim markazlari, maxsus psixologik xizmatlar va moslashtirilgan o'quv platformalar faoliyat yurita boshladi. Masalan, ba'zi universitetlarda nogironligi bo'lgan talabalar uchun videoleksiya, audioresurs va adaptiv test tizimlari joriy etilgan. Bunday sharoitlarda differensial yondashuv dars jarayonining ajralmas qismiga aylanmoqda.

Xulosa. Inklyuziv ta'limda differensial yondashuvni qo'llash — bu nafaqat ta'lim sifatini oshirish, balki jamiyatda teng imkoniyatlar tamoyilini ro'yobga chiqarish yo'lida muhim qadamdir. O'qituvchi har bir talabaning o'ziga xosligini inobatga olgan holda darsni tashkil etsa, ta'lim jarayoni yanada samarali, insonparvar va barqaror bo'ladi.

O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida ta'limning inklyuziv shaklini rivojlantirish va samarali tatbiq etish maqsadida, quyidagilarga e'tibor qaratish lozim, deb o'ylaymiz: umume'tirof etilgan xalqaro ta'riflar va vositalar asosida maxsus tarbiyaga muhtojlar bilan bog'liq statistika va ma'lumotlarni yig'ish tizimini uyg'unlashtirish; yangi bino va inshootlarni qurish va mavjudlarini rekonstruksiya qilishda ularni maxsus tarbiyaga muhtojlarning ehtiyojlari va talablariga moslashtirish; ta'limning inklyuziv modelida bevosita ishtirok etuvchi pedagog kadrlarni tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimini yanada takomillashtirish. Bu esa ta'lim muassasalariga inklyuziv ta'limni samarali integratsiyalash, moslashtirish va rivojlantirish bo'yicha islohotlarni amalga oshirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. –T.: —O'zbekiston. 2023 yil.
2. O'zbekiston Respublikasining «Ta'lim to'g'risida»gi Qonuni. O'RQ-637, 23.09.2020y.
3. "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni. 2019-yil 8-oktyabr
4. Axatova, D.A. Inklyuziv ta'lim. Gospital pedagogika: O'quv qo'llanma / – Navoiy: “TEXNO PRINT NAVOI” nashriyoti, 2025. – 452 bet.
5. Axatova, D.A. Inklyuziv ta'lim. Gospital pedagogika fanidan seminar mashg'ulotlari: O'quv qo'llanma / – Buxoro: “BUXORO DETERMENANTI”MCHJning Kamolot nashriyoti, 2025. – 188 bet.
6. Ахметова, Д. З., Тимирясова, А. В., Челнокова,Т.А.. Инклюзивная педагогика: учебное пособие /. – Казань: Изд-во «Познание» Казанского инновационного университета, 2019. – 174 с
7. Inklyuziv ta'limning barcha subyektlari uchun psixologik-pedagogik va rivojlantirishga yo'naltirilgan texnologiyalarni ishlab chiqish va takomillashtirib borish. Metodik qo'llanma. L.R.Gaynutdinovanning umumiy tahriri ostida. –T.:2022